

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KUCHKAROV Sarvar Sattorovich

Ohangaron tumani

12-maktab direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10357429>

ТА'ЛИМДА INNOVATSION KLASTERNI AMALGA OSHIRISH SHART - SHAROITLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ta'limda innovatsion klasterni amalga oshirish shart - sharoitlari va o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Ta'kidlashicha, klaster mintaqaviy ta'lim yangilik markazi sifatida unga kiritilgan har bir ta'lim shaxsning samaradorligini ta'minlash imkonini beradi va u ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish, ta'lim sifatini yaxshilash va ta'lim muassasasi raqobatbardoshligiga hissa qo'shadi.

Ta'lim klasteri ta'lim muassasalari atrofida turli darajadagi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tarqatish, ularning o'zaro yaqin munosabatlari orqali rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, innovatsion klaster, shart – sharoit, mintaqaviy ta'lim, yangilik markazi, ijtimoiy hamkorlik, raqobatbardoshlik, innovatsion texnologiya.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В ОБРАЗОВАНИИ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация об условиях и особенностях реализации инновационного кластера в образовании. Подчеркивается, что кластер как региональный образовательный инновационный центр позволяет обеспечить эффективность каждого образовательного человека, включенного в него и это способствует развитию социального сотрудничества, повышению качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения.

Образовательный кластер инновационный на разных уровнях вокруг образовательных учреждений внедрение и распространение технологий способствует их развитию через тесные взаимоотношения.

Ключевые слова: система образования, инновационный кластер, условия, региональное образование, инновационный центр, социальное сотрудничество, конкурентоспособность, инновационные технологии.

IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE CLUSTER IN EDUCATION INCREASING CONDITIONS

ANNOTATION

The article provides information on the conditions and peculiarities of the implementation of an innovative cluster in education. It is noted that the cluster as a regional educational innovation center allows each Education included in it to ensure the effectiveness of the individual and it contributes to the development of social cooperation, improving the quality of education and competitiveness of the educational institution.

Educational Cluster Innovation at different levels around educational institutions the introduction and dissemination of technologies will help them develop through their close relationship.

Keywords: education system, innovation cluster, conditions, Regional Education, Innovation Center, social cooperation, competitiveness, innovation technology.

Bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida umuta’lim ta’lim tizimida yangi mexanizm yaratilishi hayotiy zaruratga aylandiki, unda ta’lim turlari o‘rtasida o‘zaro nazorat ham, raqobat ham, manfaatlarining qondirilishi ham ta’minlanishi zarur. Ta’limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi yuqori ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar va ularni hal qilishda ta’lim, fan va ishlab chiqarish tarmoqlari o‘rtasidagi tarqoqlik bugungi kunda umumta’limni innovatsion klaster rivojlanish modeliga o‘tkazish zaruratini taqazo etmoqda.

Mamlakatimizda ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, ta’limni rivojlantirish o‘qitishning innovatsion metodlarini amaliyotga joriy etish orqali amalga oshirilmoqda. Barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’limdagi innovatsiyalar bu nazariy asoslangan, maqsadga yo‘naltirilgan hamda amaliy mo‘ljallangan yangilik xisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta’limni rivojlantirish yo‘lida ko‘plab olimlarimiz pedagogika sohasiga o‘z e‘tiborlarini qaratmoqdalar. Bu o‘rinda olimlarimiz pedagogik sohaga innovatsion jarayonlarni olib kirmoqdalar. Jumladan R.Ishmuhammedov, M.Yuldashevlar “Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” nomli o‘quv qo‘llanmasida innovatsion pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari, ta’lim-tarbiyaning bugungi kundagi talablari innovatsion yondashuvlar hamda pedagogik jarayonlarni tashkil etilishini tahlil qilib, o‘z taklif va tavsiyalarini keltirib o‘tgan. Shuningdek, R.H.Djuraev, S.T.Turg‘unov, G.M.Nazirovalar esa “Pedagogika” o‘quv qo‘llanmasida pedagogik jarayonlarning tashkil etilishi, ular samaradorligini oshirish va innovatsion texnologiyalarga to‘xtalib o‘tib, fikr va mulohazalarni ilmiy asoslarda yoritib berganlar [1].

Bu jarayon dastlab XX asrning 30 yillarida AQShda “firma innovatsion siyosati”, “innovatsion jarayon” atamallari ko‘rinishida paydo bo‘ldi. 1960-1970-yillarda g‘arbda firmalar va boshqa korxonalar amalga oshirgan yangiliklar empirik tadqiqotlarga keng quloq yoyadi.

Innovatsion jarayon innovatsiyalarni vujudga keltirish, amaliyotga tatbiq etish va ommalashtirish faoliyatlari bilan bog‘liq. Innovatsion salohiyatga ko‘ra yangiliklar; modernizatsiya, faoliyatni takomillashtirish, shaklan o‘zgartirish, rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan modifikatsion innovatsiyalar; oldindan ma’lum bo‘lgan metodlar elementlarining yangi tizimga birikishini nazarda tutuvchi birikkan innovatsiyalar; o‘xshashlik va umumiylikka ega bo‘lmagan radikal innovatsiyalar islohotlarning asosi sifatida belgilanadi.

Boshqaruv uslubi – menejer amaliy faoliyati usullari, uslublari va shakllarining nisbatan barqaror tizimi. Bundan tashqari, boshqaruv uslubi deganda boshqaruv qarorlarini tayyorlash va amalga oshirishda menejerning xulq-atvor tarzi va usuli tushuniladi.

Ko‘rib turganimizdek, boshqaruv uslubi va usubi bir-biri bilan muayyan darajada bog‘liq. Uslub muayyan menejer o‘z shaxsiy sub`ektiv-psixologik xususiyatlariga muvofiq qabul qilgan rahbarlik uslublarini amalga oshirish shaklidir.

Rahbarlikning har bir uslubiga boshqaruvning muayyan uslubi mos keladi. Bu har bir uslubni amalga oshirish uchun muayyan fazilatlariga ega shaxslar zarur degan ma'noni anglatadi. O'ziga xos rahbarlik uslubiga ega bo'lgan menejer o'z faoliyatida turli boshqaruv uslublari (iqtisodiy, tashkiliy-ma'muriy, ijtimoiy-psixologik uslublar)dan foydalanishi mumkin [2].

Rahbarlik uslubi o'ta individual hodisadir, chunki u muayyan shaxsning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi va aynan mana shu shaxsning odamlar bilan ishlash xususiyatlarini va qarorlar qabul qilish texnologiyasini aks ettiradi. Ikkita bir xil barmoq izi bo'lmaganidek, rahbarlik uslubi bir xil bo'lgan ikkita menejer ham mavjud emas.

Ayni vaqtda, hayotdagi barcha holatlar uchun yaroqli bo'lgan ideal rahbarlik uslubi mavjud emasligini nazarda tutish kerak. Menejer o'z faoliyatida qo'llovchi boshqaruv uslubi yoki uslublar majmui nafaqat menejer shaxsiga, balki tegishli vaziyatga ham bog'liq bo'lishi mumkin. "To'g'ri" rahbarlik uslubini oldindan belgilab bo'lmaydi, chunki hayotda uchraydigan boshqaruv holatlari standart emas, menejer va uning qo'l ostidagilarning shaxsiy fazilatlariga esa boshqariluvchi muhitning o'zgarishiga qarab o'zgarishga moyildir.

Rahbarlik uslubini tanlash menejer o'z oldiga qanday vazifa qo'yishiga ko'p jihatdan bog'liq:

- boshqarish – rahbar qo'l ostidagi xodimlariga aniq ko'rsatmalar beradi va o'z topshiriqlarining bajarilishini diqqat bilan kuzatadi;

- yo'naltirish – menejer qo'l ostidagi xodimlarni boshqaradi va topshiriqlarining bajarilishini kuzatadi, biroq qarorlarni xodimlar bilan muhokama qiladi, ulardan takliflar kiritishni so'raydi va xodimlarining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi;

- qo'llab-quvvatlash – menejer xodimlari topshiriqlarni bajarayotganida ularga yordam ko'rsatadi, to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun javobgarlikni ular bilan baham ko'radi;

- vakolatlarni o'tkazish – menejer o'z vakolatlarining bir qismini ijrochilarga o'tkazadi, muayyan qarorlar qabul qilish va korxonaga maqsadlariga erishish uchun javobgarlikni ularning zimmasiga yuklaydi.

Rahbarlik uslubi haqidagi masala birinchi marta K.Levin tomonidan ko'rib chiqilgan. U rahbarlikning avtoritar, demokratik va anarxik uslublarini qayd etadi. Rahbarlik uslublarining quyidagi tasnifi zamirida mana shu yondashuv yotadi[3].

Avtoritar (avtokratik) uslubga hokimiyatning bir rahbar qo'lida jamlanishi xosdir. Bunday rahbar barcha ishlar yuzasidan faqat o'ziga ma'lumot berishni talab qiladi. Mazkur uslubga ma'muriyatchilikka tayanish, qo'l ostidagilar bilan kam aloqa qilish xosdir. Bunday menejer qarorlarni shaxsan o'zi qabul qiladi (yoki bekor qiladi), qo'l ostidagilar tashabbus ko'rsatishiga imkon bermaydi. U doim buyruq, ko'rsatma beradi, yo'l-yo'riq ko'rsatadi, lekin hech qachon iltimos qilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, avtoritar rahbar boshqaruv faoliyatining asosiy mazmuni buyruq va ko'rsatma berishdan iborat.

Avtokrat-rahbarga dogmatizm va bir qolipda fikrlash xosdir. Yangiliklarni u juda ehtiyotkorlik bilan qabul qiladi yoki umuman qabul qilmaydi, chunki boshqaruv faoliyatida u ayni bir usullardan foydalanadi. Bu holda butun hokimiyat avtokrat-rahbar qo'lida jamlanadi.

Rahbar o'z fazilatlariga ko'ra qo'l ostidagi xodimlardan pastda tursa yoki uning qo'l ostidagilar umumiy va kasbiy madaniyati darajasi haddan tashqari past bo'lsa, u avtokratga aylanadi. Mazkur rahbarlik uslubi qo'l ostidagilarning tashabbusini rag'batlantirmaydi: aksincha, avtokrat tashabbus ko'rsatgan xodimlarni ko'pincha jazolaydi, bu esa tashkilotning ish samaradorligini oshirish imkonini bermaydi. Avtokrat rahbarning qo'l ostida ishlash juda og'ir, chunki "nomaqbul" xodimlarni ishdan bo'shatish uning boshqaruv faoliyati maqsadi hisoblanadi. Biron-bir xodim bilan o'rtada bahs chiqqudek bo'lsa, avtokrat-rahbar ko'pincha: "Siz bilan ishlab ketolmasak kerak", degan so'zlar bilan bahsga nuqta qo'yadi. Tabiiyki, bunday sharoitda xodimlar o'z mehnatidan qanoatlanmaydi, chunki avtokrat rahbarning qo'l ostidagi xodimlar o'z ijodiy imkoniyatlarini lozim darajada namoyon eta olmaydilar [4].

O‘z faoliyatida asosan *demokratik* rahbarlik uslubiga tayanadigan menejer barcha masalalarni mumkin qadar kollegial tarzda hal qilishga, jamoadagi ishlarning holati haqida qo‘l ostidagilarga surunkali axborot berib borishga harakat qiladi, tanqidni ijobiy qabul qiladi. Qo‘l ostidagilar bilan u juda yaxshi muomalada bo‘ladi, ular bilan muttasil aloqa qiladi, boshqaruv funksiyalarining bir qismini boshqa mutaxassislarga o‘tkazadi, odamlarga ishonadi. U talabchan, lekin odil rahbar. Mazkur boshqaruv uslubida boshqaruv qarorlarini tayyorlash va qabul qilishda jamoaning barcha a‘zolari ishtirok etadi.

Liberal rahbarlik uslubiga tayanuvchi menejer jamoa ishlariga deyarli aralashmaydi, xodimlarga to‘la erkinlik beriladi, shaxsiy va jamoaviy ijodiy mehnat bilan shug‘ullanish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Bunday rahbar odatda qo‘l ostidagilar bilan xushmuomala, o‘zi ilgari qabul qilgan qarorni bekor qilishga tayyor bo‘ladi. Liberallar tashabbussizligi, yuqori boshqaruv organlarining ko‘rsatmalarini ko‘r-ko‘rona bajarishi bilan ajralib turadi.

Jamoaga ta‘sir ko‘rsatishning turli-tuman usullari orasidan liberal rahbar odatda iltimos qilish va ko‘ndirishni tanlaydi. Boshqaruv funksiyalarini bajarishda u juda sustkash. Liberal rahbar jamoada nizo chiqishidan qo‘rqadi, qo‘l ostidagilarning fikriga asosan qo‘shiladi. Odamlar bilan muomalada haddan tashqari yumshoqlik unga jamoa obro‘cini qozonishga xalaqit beradi, chunki ayrim xodimlar undan o‘ziga muayyan imtiyozlar berilishini talab qiladi, liberal rahbar esa ular bilan orani sovitishni istamay, qo‘yilgan talablarni bajaradi. Liberal rahbarda yorqin tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo‘lmaydi, qo‘l ostidagilarni yaxshi nazorat qilmaydi. Buning natijasi o‘laroq, uning boshqaruv faoliyati yaxshi samara bermaydi.

Innovatsion klasterni shakllanirishdan maqsad - shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir xil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda bo‘lgan ta‘lim, ilmiy, injinering, konsalting standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmatlarni uyg‘unlashtirish - innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga keng imkoniyatlar yaratish hisoblanadi.

Klaster modeli har biri alohida faoliyat olib borayotgan sub`ektlarni umumiy maqsad atrofida birlashtiradi va ayni paytda, har bir sub`ekt umumiy maqsaddan kelib chiqqan holda xususiy manfaatdorlikda ish yuritadi. Klaster modeli sub`ektlari bir-birini qo‘llab-quvvatlaydi va nazorat qiladi, har biri alohida klasterning ma‘naviy va intellektual maydonini yaratadi, o‘zaro ijtimoiy ta‘siri hamda ahamiyatini kengaytiradi.

Klaster mintaqaviy ta‘lim yangilik markazi sifatida unga kiritilgan har bir ta‘lim shaxsning samaradorligini ta‘minlash imkonini beradi va u ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish, ta‘lim sifatini yaxshilash va ta‘lim muassasasi raqobatbardoshligiga hissa qo‘shadi.

Ta‘lim klasteri ta‘lim muassasalari atrofida turli darajadagi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tarqatish, ularning o‘zaro yaqin munosabatlari orqali rivojlanishiga yordam beradi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Djuraev R.X., Turgunov S.T. Ta'lim muassasalarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. - Toshkent: "Fan", 2006
2. Djuraev R.X., Turgunov S.T., Nazirova G.M. Pedagogika. –Toshkent.2013. 88 b
3. Ашихмина Я.Г. Интеграционные проекты в современной России: виды и характеристики//Научный ежегодник института философии и права УрОРАН. – 2010. – Вып. 10.
4. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: «Nihol» nashriyoti, 2013, 2016.–279 b.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz